

**LAPORAN TUGAS BESAR
PENGENALAN KOMPUTASI
KU1102**

Oleh:

Melviza Tsabita Maharani (16622147)

Alika Nandina (16622162)

Siti Ramadina (16622212)

Fatimah Az-Zahra (16622277)

Vindira Kayla Pualani (16622297)

**Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesa No. 10 Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong
Bandung, Jawa Barat, 40132**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
BAB II.....	4
LAPORAN INTI.....	4
2.1. Hasil Tugas 1.....	4
2.2. Hasil Tugas 2.....	4
2.3. Hasil Tugas 3.....	6
BAB III.....	9
PENUTUP	9
3.1. Kesimpulan.....	9
3.2. Lesson Learned.....	9
PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belakangan ini aktivitas manusia hampir semua memerlukan bantuan teknologi, khususnya komputer. Dalam mengatur ketertiban jalan pun manusia membutuhkan bantuan teknologi. Namun sebuah teknologi tidak bisa dijalankan tanpa perintah dan pemrograman.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan yang akan diangkat dari laporan ini, yaitu:

1. Mengeksplorasi cara kerja dari lampu lalu lintas
2. Menentukan computational thinking seperti dekomposisi dalam persoalan lampu lalu lintas
3. Menentukan konsep pemrograman lampu lalu lintas dalam python

BAB II

LAPORAN INTI

2.1. Hasil Tugas 1

2.1.1. Aplikasi Cara Kerja Lampu Lalu Lintas

2.1.1.1 Aplikasi Cara Kerja Lampu Lalu Lintas dengan Fitur Penyeberangan

1. User memasukkan keadaan lampu lalu lintas pada awalnya dalam bentuk integer dengan 0 sebagai lampu merah, 1 sebagai lampu kuning (kendaraan bersiap untuk jalan), 2 sebagai lampu hijau, dan 3 sebagai lampu kuning (kendaraan bersiap untuk berhenti).
2. Program berjalan sesuai keadaan lampu yang dimasukkan user.
3. Jika user memasukkan 0, maka countdown lampu merah selama 60 detik berjalan.
4. Jika user memasukkan 1, maka countdown lampu kuning (kendaraan bersiap untuk jalan) selama 5 detik berjalan.
5. Jika user memasukkan 2, maka countdown lampu hijau selama 45 detik berjalan.
6. Jika user memasukkan 3, maka countdown lampu kuning (kendaraan bersiap untuk berhenti) selama 5 detik berjalan.
7. Program akan melakukan looping selamanyaurut sesuai dengan data array (0, 1, 2, 3, 0, 1, 2,) sampai program diberhentikan secara paksa.

2.1.2. Dekomposisi Masalah Lampu Lalu Lintas

Masalah	Ide Penyelesaian
Pergantian nyala lampu pada tiap persimpangan	Menggunakan matriks (array) dan tabel
Kondisi kendaraan pada setiap nyala lampu	Menggunakan <i>countdown</i> atau pencacahan mundur
Agar lampu lalu lintas tetap berjalan terus	Menggunakan <i>looping</i>
Giliran penyeberangan untuk pejalan kaki	Menggunakan perintah <i>keyboard interrupt</i> dan <i>CTRL+C</i>

2.2. Hasil Tugas 2

2.2.1. Deskripsi Program Cara Kerja Lampu Lalu Lintas pada 1 Ruas Jalan

A. Input

Tentukan warna lampu lalu lintas dengan variabel angka:

- 0 = merah
- 1 = kuning jalan
- 2 = hijau

- 3 = kuning berhenti

B. Proses dan Output

- Jika (0) maka waktu akan berjalan mundur 60 detik
- Jika (1) maka waktu akan berjalan mundur 5 detik
- Jika (2) maka waktu akan berjalan mundur 45 detik
- Jika (3) maka waktu akan berjalan mundur 5 detik
- Akan terjadi looping berurutan sesuai dengan data array (0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3,...)

2.2.2. Flowchart Program Kerja Lampu Lalu Lintas

2. 3. Hasil Tugas 3

- Alternatif penyelesaian 1 program lampu lalu lintas satu ruas jalan dengan fitur penyeberangan

```
# Program lalu Lintas Sederhana
import time

# Mendefinisikan waktu dengan array
N = 60
T = [i for i in range(N, 0, -1)]

n = 5
t = [i for i in range(n, 0, -1)]

# Mencacah mundur waktu dengan subprogram
# Untuk lampu merah dan hijau
def lampu(L):
    for i in T:
        print(i)
        time.sleep(0.5)

# Untuk lampu kuning ketika akan berubah hijau
def siapHijau(L):
    print("Siap-siap lampu hijau..")
    for i in t:
        print(i)
        time.sleep(1)

# Untuk lampu kuning ketika akan berubah merah
def siapMerah(L):
    print("Bentar lagi lampu merah...!")
    for i in t:
        print(i)
        time.sleep(1)

print("Kondisi lampu:")
print("ON = 1")
print("OFF = 0")
G1 = int(input("Kondisi lampu hijau: "))

# Melakukan perulangan lampu lalu lintas
while G1 >= 0:
    # Ketika hijau pertama menyala
    if G1 == 1:
        print("Jalan!")
        lampu(G1)
        siapMerah(G1)
        print("Berhenti!")
        lampu(G1)
        siapHijau(G1)

    # Ketika merah pertama menyala
    if G1 == 0:
        print("Berhenti")
        lampu(G1)
        siapHijau(G1)
        print("Jalan!")
```

```
lampu (G1)
siapMerah (G1)
```

- Alternatif penyelesaian 2 Program Lampu Lalu Lintas satu ruas jalan dengan fitur penyeberangan

```
#Tugas Besar Lampu Lalu Lintas
#Kelompok 10:
# 1. Melviza Tsabita Maharani (16622147)
# 2. Alike Nandina (16622162)
# 3. Siti Ramadina (16622212)
# 4. Fatimah Az-Zahra (16622277)
# 5. Vindira Kayla Pualani (16622297)
#Membuat Program Lampu Lalu Lintas dengan penyeberangan untuk pejalan kaki
import time
import os
def clearscreen():
    os.system("cls")
def FUNGSI(mode):
    if mode in [0,1,2,3]:
        if mode==0:
            waktu=60
            print("Lampu merah menyala, kendaraan berhenti.")
            print("\nPejalan kaki, silakan menyebrang! Semoga selamat")
        elif mode==1:
            waktu=5
            print("\nPercepat langkah, kendaraan akan melaju")
        elif mode==2:
            waktu=45
            print("\nBerhenti menyebrang")
            print("Lampu hijau kembali menyala")
        elif mode==3:
            waktu=5
            print("\nAyo siap-siap berhenti! Ada pejalan kaki mau menyebrang")
            print("Pejalan kaki harap tunggu sebentar")
        return waktu
f=clearscreen()
mode=int(input("Masukkan keadaan lampu: "))
if mode in [0,1,2,3]:
    while True :
        mode=mode%4
        waktu=FUNGSI(mode)
        while (waktu>=0):
            mins=waktu//60
            sec=waktu%60
            timer= '{:02d}:{:02d}'.format(mins,sec)
            waktu-=1
            print(timer,end="\r")
```

```

time.sleep(1)
mode+=1

```

- Program Lampu Lalu Lintas dengan 4 ruas jalan

```

# Tugas Besar Pengenalan Komputasi
# Program Lampu lalu lintas dan Persimpangan Jalan
"""
1. Melviza Tsabita Maharani (166222147)
2. Alike Nandina (16622162)
3. Siti Ramadina G.K. (16622212)
4. Fatimah Az-Zahra (16622277)
5. Vindira Kayla Pualani (16622297)
"""

# Gambar persimpangan
persimpangan = [
    "          J2  J1",
    "          | ^  |",
    "          | |  |",
    "          | v  |",
    "          |   |",
    "  -----+   T1 +-----",
    "J3  --> T2                --> J8",
    "J4  <--                T4  <-- J7",
    "  -----+ T3  +-----",
    "          |   |",
    "          | ^  |",
    "          | |  |",
    "          | v  |",
    "          J5  J6",
]

print("Keterangan tabel: ")
print("b = langsung belok")
print("Tn = harus melalui lampu lalu lintas dulu (n = 1,2,3,4)")
hubungan = [
    " | J2 | J4 | J6 | J8 ",
    "-----",
    "J1 |   | T1 | T1 | b ",
    "J3 | b |   | T2 | T2 ",
    "J5 | T3 | b |   | T3 ",
    "J7 | T4 | T4 | b |   ",
]

"""
untuk L genap (2,4,6,8) tidak ditulis karena tujuan jalan
"""

print("Keterangan: ")

```

```

print("hijau = 0")
print("kuning = 1")
print("merah = 2")

# Gantian berjalan (total 20s)
# Lampu 1
T1 = [0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]
print("T1 = 3s hijau, 2s kuning, 15s merah")
# print("T1 =", T1)

# Lampu 2
T2 = [2,2,2,2,2,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]
print("T2 = 5s merah, 3s hijau, 2s kuning, 10s merah")
# print("T2 =", T2)

# Lampu 3
T3 = [2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,1,1,2,2,2,2,2]
print("T3 = 10s merah, 3s hijau, 2s kuning, 5s merah")
# print("T3 =", T3)

# Lampu 4
T4 = [2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,1,1]
print("T4 = 15s merah, 3s hijau, 2s kuning")
# print("T4 =", T4)

import time

print("Persimpangan")
for i in persimpangan:
    print(i)
print()

print("Hubungan")
for i in hubungan:
    print(i)
print()

print("Lampu Lalu Lintas")
print(" t | T1 | T2 | T3 | T4 ")
print("-----+-----+-----+-----+-----")

N = len(T1)
t = 0

msg = [
    " jalan ",
    "siap-siap",
    " berhenti"

```

```
]
while(True):
    for i in range(N):
        time.sleep(1)

        print(f'{t:>4}', sep='', end=' |')
        print(msg[T1[i]], end=' |')
        print(msg[T2[i]], end=' |')
        print(msg[T3[i]], end=' |')
        print(msg[T4[i]], end='')
        print(end='\r')

    t += 1
```

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Lampu lalu lintas adalah salah satu alat yang memberi kemudahan dalam mengatur jalan sehingga mengurangi risiko kecelakaan pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Dengan begitu kita tahu bahwa lampu lalu lintas sangat berguna bagi masyarakat sekitar sehingga program lampu lintas sebaiknya dirancang dengan sempurna.

3.2 Lesson Learned

- Mengasah *computational thinking* dengan membuat dekomposisi masalah dari cara kerja lampu lalu lintas.
- Menerapkan program *Python* dalam cara kerja lampu lalu lintas.

PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

Melviza Tsabita Maharani (16622147) : Menyusun kode pengembangan program dan menyusun laporan.

Alika Nandina (16622162) : Membuat PPT dan flowchart.

Siti Ramadina (16622212) : Membuat dekomposisi program dan eksplorasi cara kerja lampu lalu lintas, menyusun kode program lampu lalu lintas 4 ruas jalan.

Fatimah Az-Zahra (16622277) : Menyusun kode program lampu lalu lintas satu ruas jalan dengan fitur penyeberangan dan menyusun laporan.

Vindira Kayla Pualani (16622297) : Membuat PPT dan flowchart.

DAFTAR PUSTAKA

Python-Matrix. (2022). Diakses pada 25 Oktober 2022, dari

https://www.tutorialspoint.com/python_data_structure/python_matrix.htm

How To Create a Countdown Timer Using Python?. (2022). Diakses pada 27 Oktober 2022, dari

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-create-a-countdown-timer-using-python/>

Traffic Light Program Using While Loop in Python. (2022). Diakses pada 29 Oktober 2022, dari

<https://stackoverflow.com/questions/48197670/traffic-light-program-using-while-loop-in-python>

Video Panduan Lampu Lalu Lintas. (2021). Diakses pada 30 Oktober 2022, dari

<https://www.youtube.com/watch?v=QJSBQHtj1Fc>